

EQUIPE DE ENFERMAGEM PERANTE EMERGÊNCIAS NEUROLÓGICAS: PROCEDIMENTOS E ANÁLISES

Leandro Maia Leão¹, Ana Maria da Silva Claudino², Maria Stela Correia Braga Silva³, Andréa de Farias Portugal Santos⁴, Janinne Maria Cruz da Silva⁵, Daniele da Silva Rodrigues⁶, Elizabeth de Oliveira Belo⁷

1234567FEJAL/Centro universitário CESMAC

E-mail: leandro-maia-@hotmail.com

Introdução: Independentemente se o setor for UTI ou urgência, algo que difere o profissional de enfermagem no quesito salvar vidas é o preparo inconsciente, tendo isso em mente, é conspícua a precipuidade do papel da enfermagem no diagnóstico precoce de pacientes em emergências neurológicas. **Objetivo:** Destacar a importância da identificação precoce em emergências neurológicas e o papel da enfermagem nesse processo. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com análise reflexiva, descritiva e qualitativa. Foram utilizados 8 artigos dos periódicos: *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)* e *Biomedcentral (BMC)* **Resultados (Concluído):** Quadros de emergência neurológica precisam ser identificados precocemente para que a qualidade de vida no pós procedimento do paciente seja melhor garantida, é notório o quanto amplia-se essa qualidade de vida quando os procedimentos são realizados por uma equipe de enfermagem que detém os devidos apanágios concerne ao processo, enfermeiros com formação especializada em UTI e/ou urgência e emergência são os profissionais que atuam de melhor forma nos núcleos de segurança do paciente, o preparo em conhecimento e técnica é crucial na condução de pacientes durante esse quadro, desde a inspeção visual e exame físico no momento da anamnese, a identificação e monitoração contínua na UTI, também é importante unir as estratégias multidisciplinares com os preceitos investigativos oriundos do protocolo de Londres, para que exista uma análise macro sob o incidente clínico e não focar somente na falha. **Considerações Finais:** É de suma importância que a equipe de enfermagem esteja ciente de sua responsabilidade perante todo esse processo, emergências neurológicas são complicadas pelo difícil prognóstico, já que a janela terapêutica e de procedimentos corretos é pequena, é notório que um enfermeiro precise mostrar liderança para sua equipe, o diálogo que concerne a dificuldades singulares de cada membro é interessante para que haja o treinamento correto e toda a equipe possua os apanágios adequados que são oriundos da educação continuada. Esse processo é precípuo tanto para o trabalho da equipe de enfermagem quanto também para a qualidade de vida dos pacientes que ali fazem-se presentes.

Palavras-chave: Assistência. Urgência. UTI.

Área Temática: Emergências Neurológicas.